

BOSHLANG'ICH SINFLARDA NASRIY ASARLARNI O'QITISH METODIKASI

Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna

Annotatsiya: Bu tezisda boshlang'ich sinf darslarida matn ustida ishlash nazariy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan. O'quvchilarda matn ustida ishlash jarayonlarini rivojlantirish jarayoniga texnologik yondashuv, uni o'quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etishning innovatsion shakl, vosita va metodlari ishlab chiqilgan, unga doir uslubiy tavsiyalar berilgan.

Annotation: In the , the work on the text in the elementary classes is theoretically and pedagogically justified. A technological approach to the process of developing students' work on the text, innovative forms, tools and methods of its application to the educational process were developed, and methodological recommendations were given.

Kirish . Hozirgi kunda dunyoda ilm fan kundan kunga rivojlanib yuksalib bormoqda. Har bir mamlakat har bir soha bo'yicha olamda o'z mavqeyiga ega, xoh u ilm-fan bo'lsin, xoh boshqa soha bo'lsin. Har qanday katta yutuqlar ortida kichik mashaqqatlar, mehnatlar yotadi. Mana biz bugun ko'radigan ish ham ona tilimiz rivojining bir tayanchi hisoblanadi. Hozirgi kunda ona tiliga e'tibor, tilni yaxshi o'rganish, o'z ona tilimizni yuksaltirib, tanitib uni himoya qilib boyitish har bir o'zbek farzandining burchi deb hisoblayman. Albatta buning tubida birinchi boshlang'ich poydevor mustahkam qo'yilgan bo'lishi kerak. O'sha poydevorga qaraydigan bo'lsak bu boshlang'ich ta'limdir. Imorat ham boshidan mustahkam bo'lsa, juda uzoq yillar ko'rk berib xizmat qiladi. Biz ham boshlang'ich ta'limga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak, bunga ko'p e'tiborlar qaratilayapti hamda sharoitlar yaratilayapti.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: “Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi

va ertangi kunimizning hal etuvchi kuniga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bu sohada olib borayotgan keng ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur". [1,2]

Yurtboshimiz ta'limni yuksaltirish borasida juda katta o'zgartirishlar kirityaptilar. Bizdan kuchli kadrlar tayyorlash kelajak avlodni ma'naviy boyitish, yurtimiz gullab yashnashi uchun yoshlar yetuk bo'lishida barcha imkoniyatlarni yaratib bermoqdalar.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "...yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[4] – deb alohida takidlab o'tishlaridagi bosh g'oya ham yurtimizda yosh avlodga qaratilayotgan yuksak e'tiborning asosi desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (2020 yil)[2], ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosatida umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish, uni rivojlangan xorijiy davlatlar standart talablari darajasiga olib chiqish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ushbu davlat hujjatlarida ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish, uni shaxsga – ta'lim jarayonining asosiy subyekti bo'lgan o'quvchiga yo'naltirish asosiy tamoyillar sirasiga kiritilgan. Shu munosabat bilan ta'lim tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning adekvat modelini qurish uchun o'quvchining individual-psixologik xususiyatlarini tahlil etishga yanada sinchkovlik bilan yondashish talab etiladi .

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-noyabrdagi "Zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ushbu tizim faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish, sohani bugungi kun talablari darajasida modernizatsiya qilishga qaratilgan.[3]

Prezidentimiz ta'lim tarbiyaga e'tibor qaratgan holda o'quv muassasalari, o'qituvchilar, o'quv vositalarini ham chetda qoldirgan yo'q, albatta. O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevraldagi F-22-son [farmoyishida](#):

“Milliy ta’lim tizimini yo‘lga qo‘yish, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish hamda ularning yangi avlodini yaratish, o‘quv dasturlarini ilg‘or xorijiy tajriba asosida optimallashtirish bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish;

o‘qituvchi kasbining maqomi va obro‘cini ko‘tarish, ularning moddiy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlash, samarali mehnat faoliyati uchun munosib sharoitlar yaratish;

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti, boy madaniy-tarixiy meros, milliy urf-odat, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlar g‘oyalari asosida ma‘naviy yetuk avlodni tarbiyalashning samarali pedagogik shakl va metodlari tatbiq etilishini tashkillashtirish;

umumiy o‘rta ta’lim muassasalari bino va inshootlarini qurish, rekonstruksiya qilish, joriy va mukammal ta‘mirlash bo‘yicha ishlarni muvofiqlashtirish va monitoringini olib borish, mazkur ishlarda zamonaviy texnologiyalar va energiya tejamkor materiallar qo‘llanilishini ta‘minlash” kabi masalalarni aytib o‘tdi.

Buning uchun esa insonga yaxshi ta’lim va ma‘naviy tarbiya olish zarur sanaladi. Xo‘sh, ma‘naviy tarbiya nima? Inson tarbiyasida ma‘naviy tarbiya juda muhim. Ayniqsa, hozirgi shiddatli davrda insonning ma‘naviy tarbiyasi juda ko‘p narsani belgilaydi. Ma‘naviy tarbiyaning asosida qalb tozaligi yotadi. Shuning uchun ham yosh avlodga ma‘naviy tarbiya zarur.

Tarbiya yaxlit jarayonda amalga oshirilib, uning tarkibiy qismlari ayni bir vaqtda, faoliyatning biror turi asosida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘quvchilar badiiy asar mutolaasi va matni ustida ishlash orqali o‘zlariga hayotiy saboqlarni oladilar.

Boshlang‘ich sinflarda matn ustida ishlash masalasi ketganda, matn bu gaplarning mazmunan bog‘langan shaklidir va asosiy matn bilan ishlanadigan darslik bu o‘qish darsligidir. Unda badiiy asar keltirilgan va u yirik matnlardan tashkil topgan. Matnlar haqida olimlarning turlicha fikrlari mavjud alohida darsliklar ham yaratilgan.

Tilshunos E.Qilichev «Matnning lingvistik tahlili» deb nomlangan kitobida «Matn – hamma elementlari o‘zaro zich aloqada bo‘lgan va avtor nuqtai nazaridan ma’lum bir maqsadga yo‘naltirilgan nominativ – estetik axborotni ifodalovchi murakkab tuzilma» degan ta’rifni keltiradi. I.R.Galperin matnning ma’lumot berish, bo‘linuvchanlik, kogeziya (aloqalar sistemasi), kontinium (vaqt va makon izchilligi), qismlar avtosemantiyasi, retrospeksiya va prospeksiya, modallik, yaxlitlik va tugallanganlik kabi sakkiz kategoriyasi mavjudligi haqida ma’lumot beradi. Umuman matn, deyilganda nutqiy jarayon mahsuli bo‘lgan, tugallangan, yozma shaklda mavjud bo‘lgan, adabiy shakllangan, superfrazali birliklardan tuzilgan, leksik, grammatik, logik, stilistik aloqalar bilan bog‘langan, aniq maqsadli va pragmatik qurilmali nutqiy asarni tushunmoq kerak. Tilshunos I.Rasulovning fikricha, gapdan katta birlik murakkab sintaktik butunlik bo‘lib, u fikran va sintaktik jihatdan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan gaplar birlashmasidan iborat. Unda fikr gapga nisbatan ancha to‘liq bo‘ladi. Hozirgi davrda matn turlari va ularga xos bo‘lgan belgi-xususiyatlarni aniqlash davom etmoqda. Biz matnning o‘ziga xos belgilari sifatida axborot berish, mustaqil gaplar yoki murakkab sintaktik butunlikdan tashkil topishi, tarkibiy qismlar orasida mazmuniy va sintaktik aloqalarning mavjudligi, makon va zamon izchilligi, yaxlitligi va tugallanganligi, bir umumiy mavzuga egaligi kabilarni tushunamiz. Matn ana shunday belgilarni o‘zida mujassamlashtirgan murakkab kommunikativ - sintaktik butunlikdir.[6]

Y.M.Lotman «matn ifodalilik (ma’lum bir fikr ifodalangan bo‘lishi), chegaralanganlik (mazmun va ifodadagi me’yoriylikning bo‘lishi) va struktural butunlik belgilariga ega bo‘lishi lozim» ligini ta’kidlaydi. Ayniqsa, badiiy matn uchun mazkur belgilar favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi.[5]

Tilshunoslikdagi bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni atroflicha tahlil qilgan O.I.Moskalskaya o‘tgan asrning 60-70-yillariga kelib matnni lingvistik o‘rganishga bo‘lgan qiziqish benihoya ortganligini, dunyo tilshunosligida matn lingvistikasi bo‘yicha misli ko‘rilmagan miqdorda tadqiqotlar yuzaga kelganligini va matn lingvistikasi mustaqil tilshunoslik fani sifatida to‘la e’tirof etilganligini ta’kidlar ekan,

tadqiqotlardagi bu e'tirofga tamal bo'lgan asosiy qoidalarni quyidagicha guruhlarga bo'lib umumlashtiradi:

maxsus fan – matn lingvistikasini yaratishni taqozo etadi.

Turkiyshunoslikda matn masalasi birinchi o'laroq o'tgan asr 70-yillarining boshida taniqli tatar tilshunosi M.Zakiev tomonidan qo'yilgan. Dastlab u bog'li nutqni mustaqil gaplar o'rtasidagi aloqani o'rganmasdan tadqiq etib bo'lmasligini, chunki bog'li nutq hamisha turli usullar bilan o'zaro bog'langan gaplar zanjiridan iborat bo'lishini, shunga ko'ra bog'li nutqda gapdan yirik va murakkab bo'lgan “murakkab sintaktik butunlik” deb ataladigan birliklar ajratilishini (ular abzatsning qismi, abzats, yaxlit bob, ba'zan hatto yaxlit asar va sh.k.ga teng bo'lishini) ta'kidlaydi va yozadi: “Bog'li nutqda murakkab sintaktik butunlikni ajratish sof metodik maqsadni nazarda tutadi; u nutqning asosiy birligi bo'la olmaydi va boz ustiga gapga qarama-qarshi qo'yilishi mumkin emas”. [5] 10-bet.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ 2909-son Qarori.T.2017-yil 20-aprel
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637 son Qonuni. T. 2020-yil 23-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori T. 2019-yil 27-noyabr
4. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent “O'zbekiston”NMIU. 2017 29-b.
5. M. Yo'ldoshev , S. Muhammedova, M. Saparniyozov “Matn lingvistikasi” Toshkent 2020. 4-bet.
6. Hakimova M. K. O'zbek tilida vaqt ma'noviy-lug'aviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari.
Filol.fan nomz.dis- Farg'ona 2004, 103-bet